

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ

СамГМУ «организация фармацевтической работы» ассистент кафедры
Шомуродова Ш.Ш.

Аннотация: в данной статье реализуются реформы в сфере развития предпринимательства в сфере услуг в нашей республике, либерализации экономики, модернизации страны, повышения уровня жизни населения, достижения непрерывного экономического роста в обмен на для обеспечения макроэкономической стабильности. а это, в свою очередь, является основой достижений в экономике - новый Узбекистан, новое мировоззрение, совершенствование форм собственности, резкие структурные изменения в экономике, увеличение доли малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом объеме. внутренний продукт.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предприятие, услуга, капитал, капиталист, дополнительный процент, недвижимость, бизнес, деятельность, доход, работник, труд, зарплата, производство, фактор, социальная эффективность, работник, производство, процесс, социальный, развитие, население работа.

Необходимо совершенствовать правовые, организационные, экономические и социальные механизмы предпринимательства в целях разработки перспективных направлений повышения уровня и качества жизни населения за счет развития предпринимательства в сфере услуг. В процессе исследования мы выбрали методологию обучения от общности к

частности. поскольку без изучения макроуровня благосостояния, уровня и качества жизни населения не могут быть решены в полной мере проблемы микроуровня, непосредственно связанные с благосостоянием населения. однако возможности изучить благосостояние, уровень жизни и качество населения на макроуровне не было. из-за этого пришлось начинать вопрос непосредственно с вопросов развития предпринимательства. Развития предпринимательства в сфере услуг и повышения качества и уровня жизни населения определен ряд перспективных макро- и микронаправлений. оно непосредственно вытекает из объективной необходимости нашего нынешнего и будущего развития. ведь в нашей стране большое внимание уделяется вопросу повышения благосостояния населения, в том числе семей, уровня и качества их жизни. Благодаря этому по данному вопросу создана соответствующая правовая база, то есть несколько законов, указов и постановлений, связанных с данной сферой, а также на их основе разработаны различные государственные и региональные программы.

Во-первых, обеспечить верховенство закона. для развития каждого процесса и области должны быть созданы свои правовые основы. Для этого был сформирован ряд нормативно-правовых документов Республики Узбекистан для населения, желающего заниматься предпринимательством.

Также проводится ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию предпринимательства и обеспечению занятости населения. На современном этапе развития нашей страны возникла необходимость сочетать предпринимательство с соседской деятельностью. Существует необходимость совершенствования ряда правовых, организационных, экономических и социальных механизмов обеспечения сотрудничества микрорайонов с предпринимательством. в частности, сформулирован ряд рекомендаций по формированию бюджета микрорайонов за счет предпринимательства и преобразованию

микрорайонов в полноценные субъекты. Во-вторых, для улучшения социального положения семей по соседству, решения проблемы трудоустройства целесообразно организовать его самостоятельный бюджет и решить его финансовый источник в будущем.

Как информированному демократическому звену ему приходится решать огромные социальные проблемы, связанные с населением, благодаря своей непосредственной работе с ним. потому что эта организация является низшим звеном, которое работает непосредственно с населением. но для решения социальных вопросов в настоящее время у кварталов нет собственного самостоятельного бюджета и соответствующих фондов. в результате до сих пор кварталы остаются зависимыми от бюджета. за счет этого целесообразно организовать свой бюджет и сформировать его за счет самого микрорайона.

В настоящее время по кварталам тайно, без регистрации работает множество индивидуальных предпринимателей, безработных, которые не знают, что делать. но сам район не очень заинтересован в их трудоустройстве. потому что нет стимулирующего механизма для начала этой работы. Для этого необходимо предоставить право платить налоги микрорайону индивидуальным предпринимателям, самозанятым жителям и организованным микрорайоном домохозяйкам. Активисты района и общественность смогут использовать заработанные средства на нужды района на основании соответствующих правил. Эту рекомендацию было бы целесообразно представить Кабинету Министров Республики Узбекистан и Палатам Верховного Собрания от имени региональных чиновников.

В этом случае микрорайоны не будут зависеть от бюджета, каждый микрорайон будет иметь возможность обеспечить себя средствами, а через определенный период времени часть заработанных микрорайоном средств

будет передана в бюджетный механизм и возможность создается. Преимущество этого в том, что микрорайоны более заинтересованы в создании новых рабочих мест, и среди специалистов в этом отношении возникнет здоровая конкуренция. каждый район изо всех сил пытается «прокормить» себя, его заинтересованность в создании новых рабочих мест возрастает. не будет предпринимателей, которые занимаются малым бизнесом и работают в пределах микрорайона, нигде не регистрируясь. теперь они контролируются самим районом. это событие также предотвращает скрытую экономику.

Известно, что микрорайон – это нижний уровень работы с населением. здесь определяются все экономические, социальные, духовные и культурные проблемы населения. однако, несмотря на то, что он является независимой организацией, он не имеет собственного бюджета и не имеет возможности обеспечить себя средствами. в результате кварталы функционируют в зависимости от средств государственного и местного бюджета. данная ситуация не позволяет решить многие проблемы. в результате нет стимула увеличивать количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых в микрорайонах, создавать новые рабочие места и улучшать свое экономическое положение за счет внутренних возможностей.

Во вторых, организовать «бытовые центры» в сельской местности. Большинство женщин в селах нашей страны являются безработными, и общество не очень заинтересовано в их трудоустройстве. для создания новых рабочих мест целесообразно организовать в крупных селах «домохозяйства». необходимо будет ввести порядок уплаты их налогов в районный бюджет. таким образом, в результате доставки инструментов и оборудования в дома безработных женщин, в результате организации домашнего хозяйства обеспечивается их занятость, а бюджет кварталов

формируется за счет внутренних возможностей.

Другой аспект заключается в том, что в наших селах многие многолетние женщины живут без работы. крупных предприятий по организации домашнего хозяйства там нет. из-за этого число безработных увеличивается. данная ситуация требует внедрения новых направлений занятости.

Одним из путей решения этой проблемы, как было отмечено, является развитие там домашнего хозяйства. при этом домашнее хозяйство, являющееся одним из направлений семейного бизнеса, может быть внедрено вместе с крупными предприятиями в регионах, особенно в сельской местности, где нет крупных предприятий. это считается одним из новых направлений повышения благосостояния семьи и экономического развития региона.

Преимущество этого мероприятия заключается, прежде всего, в том, что оно обеспечивает занятость людей, не имеющих средств, за счет создания новых рабочих мест на дому. во-вторых, домохозяйства появятся в сельской местности, где нет крупных предприятий. в-третьих, необходимо будет изменить нормативный документ, регулирующий данную ситуацию, и отметить, что открыть хозяйственное объединение и фонд могут сами предприниматели. в-четвертых, увеличатся дополнительные доходы населения и повысится его благосостояние, улучшится уровень жизни.

В третьих, необходимо создать в селах «центры гостеприимства по обслуживанию туристов». в сельской местности, как отмечалось, проблема безработицы выше, чем в городе, а в центрах сельских округов мало предприятий производства и обслуживания. они размещают туристов в гостевых домах и зарабатывают определенную сумму денег. он также платит часть этой суммы в местный бюджет. этот центр занимается

доставкой туристов в деревни в разных направлениях и размещает гостей в домах семей, входящих в центр, в результате чего обеспечивается их трудоустройство и непрерывность источника дохода. передает определенный процент в центр гостеприимства.

В четвертых, необходимо внедрить механизм «самозанятости» в микрорайонах. там, где много безработной молодежи, возможно, не построены предприятия и не созданы новые рабочие места. в таких селах необходимо будет приучать безработных работать по принципу самозанятости. в этом случае каждый начинает заниматься малым бизнесом в зависимости от своих способностей. оно постепенно увеличивается по мере формирования навыков. они также платят налоги в районный бюджет. таким образом средства будут поступать в местный бюджет.

Все эти мероприятия создают возможность обеспечить работой многих безработных в окрестностях и решить проблему занятости самостоятельно. потому что он заинтересован в обеспечении работой жителей района. Между районами существует конкуренция. Таким образом, у районов есть возможность самостоятельно решить многие из своих социально- экономических проблем.

В пятых, необходимо внедрить в деревнях принцип «от сада к столу народа». В настоящее время продукция, производимая предпринимателями в сельской местности, продается по очень низкой цене, посредники и торговцы покупают дешево и продают по высокой цене, найдя подходящего покупателя. в результате прибыль остается больше у купцов, чем у производителей. Недостаточно возможностей перерабатывать и хранить в холодильнике выращенную в поле продукцию.

Учитывая это, целесообразно организовать бизнес-кластеры, включающие все процессы хранения, переработки и реализации продукции

семейным предприятиям, занимающимся садоводством и охраной правопорядка в сельской местности. необходимо максимально мобилизовать в этом процессе членов этой семьи и безработных жителей микрорайона.

Прежде всего, это приводит к увеличению числа семейных предпринимателей, занимающихся садоводством и охраной правопорядка в сельской местности, о чем говорилось выше. во-вторых, в селах появятся мини-заводы по хранению и переработке продукции. в-третьих, сам этот предприниматель получит возможность продавать и владеть прибылью. в-четвертых, предприниматели, занимающиеся семейным бизнесом, формируют систему поставок своей продукции непосредственно к столу населения. это принесет дополнительный доход семейному предпринимателю. Видно, что сохраняется большая потребность в совершенствовании организационных, экономических и социальных механизмов предпринимательства. В связи с этим, исходя из необходимости решения проблемы экономической мощи, социальной стабильности и занятости нашей страны, необходимо придавать особое значение развитию предпринимательства, чтобы обеспечить создание новых рабочих мест. основным первичным звеном при этом являются микрорайоны, учитывая территориальную единство их (микрорайонов и семейных фермерских хозяйств) и ряд организационных, экономических и правовых механизмов укрепления экономических и правовых отношений между ними требует реализации.

Список использованной литературы

1. Шомуродова Ш. Ш. ИННОВАЦИОН САЛОҶИЯТ ВА УНИ АНИҚЛАШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ МАСАЛАЛАРИ //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 30. – С. 189-195.

2. Султонов Ш. А., Шомуродова Ш. Ш. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АҲОЛИНИНГ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 248-252.

3. Sulonov S. A., Shomurodova S. S. XIZMAT KO’RSATISH SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRIB, AHOLI TURMUSH DARAJASI VA SIFATINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO’NALISHLARI //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 247-251.